

Informe de resultados

Igualdad de género y empoderamiento:
construyendo herramientas y
habilidades en adolescentes de
Tambogrande, Piura

Autores:

Karina Castañeda Checa

Lucia López Flórez

Eileen Sam Castañeda

Willa Poland-MClain

Grace Courter

Sofia Ingham

Gabriela Salmón-Mulánovich

Paula Skye Tallman

El proyecto **“Igualdad de género y empoderamiento: construyendo herramientas y habilidades en adolescentes de Tambogrande, Piura”** fortaleció capacidades de 41 adolescentes de tercero de secundaria de la Red Rural de Fé y Alegría 48 centro poblado de Palominos, distrito de Tambogrande, Piura. El objetivo del proyecto fue reforzar en la construcción del proyecto de vida de los y las adolescentes, teniendo como base el empoderamiento y la igualdad, evitando reproducir estereotipos de género en el marco de una cultura de paz.

La violencia de género es un problema global que afecta a todas las comunidades, incluidas las de América Latina (Tsapalas et al., 2021). En Tambogrande, de acuerdo a las estadísticas del Programa Aurora del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en el 2023 el Centro de Emergencia Mujer (CEM) de Tambogrande atendió 442 casos de violencia psicológica, física y sexual. Hasta el mes de septiembre del 2024, el CEM ha atendido 327 casos de violencia sexual (CEM Tambogrande, 2024).

Múltiples estudios han demostrado que el machismo está asociado a la violencia doméstica y a la violencia contra las mujeres en general (Cabrera, 2014; Flake y Forste, 2006; Fuchsel et al., 2012; Nieto, 2020; Sterling, 2018). El centro poblado de Palominos, presenta altos índices de machismo y violencia de género (VG) según declaraciones de las propias docentes, y ello repercute en el aumento de la brecha de acceso a oportunidades de progreso personal y profesional de las adolescentes. De acuerdo a una encuesta aplicada por la institución educativa a sus estudiantes, “...un 34,5 % considera que, el varón es el complemento de la mujer, y un 23,5% indica que en su comunidad no se dan las mismas oportunidades de estudio a las mujeres como a los hombres” (I.E Santa Rosa, 2023).

Los programas educativos centrados en la igualdad de género y el empoderamiento tienen el potencial de reducir las tasas de violencia de género. Además, la adolescencia es un momento importante para la educación en torno al género, la sexualidad y el consentimiento (Yount, 2017). Ante estos resultados, los y las docentes del centro educativo, decidieron implementar el proyecto de innovación educativa “Empoderamiento femenino: caminando juntos hacia la igualdad de género” dirigido a toda la población estudiantil de secundaria. Como parte de las recomendaciones del informe final, se resalta la importancia de darle continuidad a estrategias motivadoras que permitan a los y las estudiantes interiorizar la problemática de VG y fortalecer el empoderamiento.

En este contexto, la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad de Loyola, Chicago - USA, junto a la Red Rural Fe y Alegría N°48 de Tambogrande, implementaron siete talleres para fortalecer las capacidades y habilidades de 41 adolescentes en temas de empoderamiento, prevención y acción frente la VG. Adicionalmente, se buscó conocer las percepciones y los conocimientos de los y las participantes en temas como roles de género y estereotipos. Para ello, se aplicó una metodología de investigación mixta.

DESARROLLO DE LOS TALLERES

Se realizaron 7 talleres teórico-prácticos entre el 13 de agosto y el 17 de septiembre de manera presencial en el local de la institución educativa.

N° de horas totales	17.5 horas
Horario	Martes y viernes 3:00 a 5:30PM
Fechas	13, 16, 27 y 29 de agosto, y 10,13 y 17 de septiembre de 2024
Ámbito territorial	Centro Poblado (CC. PP.) Palominos, distrito de Tambogrande, provincia de Piura, región Piura.
Público objetivo	72 adolescentes de tercero de secundaria de la Red Rural Fe y Alegría 48 Malingas-Tambogrande, Piura.
Instituciones participantes	<ul style="list-style-type: none">• Instituto de la Naturaleza, Tierra y Energía (INTE) de la Pontificia Universidad Católica del Perú• Universidad de Loyola, Chicago.• Red Rural Fe y Alegría 48, Malingas-Tambogrande•
Personal educativo participante	<ul style="list-style-type: none">• Tutores: Ana Maribel Piscocoya Chiroque, Ramona Mercedes Montero Bereche, Hugo Ojeda Cordova, Belissa Elizabeth Zeta Carmen.• Director: José Antonio Hidalgo Paredes

En la siguiente tabla se presentan los contenidos de las sesiones, los objetivos y resultados esperados por sesión:

Taller	Objetivo	Resultado esperado
Sesión 1. Entendiendo el género en nuestras vidas	Contribuir con el proceso de deconstrucción de actitudes machistas, culturalmente avaladas.	Adolescentes reconocen y cuestionan patrones culturales ejercidos en la escuela y comunidad y proponen alternativas que apuesten por la equidad de género.
Sesión 2. No hay ciudadanía sin democracia	Conocer y ejercer sus derechos sin sesgos sexistas.	Adolescentes participan de la organización estudiantil, ejerciendo libremente sus derechos y siendo autores y autoras de gestas ciudadanas que apuesten por formas de vida más justas y solidarias.
Sesión 3. Los rostros del machismo	Contribuir con el proceso de deconstrucción de actitudes machistas, culturalmente avaladas.	Adolescentes tienen una visión clara de las marcas y fisuras que deja una cultura patriarcal, proponen alternativas de solución para cortar con este sistema
Sesión 4. La masculinidad hegemónica	Conocer y ejercer sus derechos sin sesgos sexistas.	Adolescentes apuestan por formas de vida democráticas, respetuosas y afectivas, e incursionan en actividades públicas de la I.E para erradicar los diferentes tipos de vbg existentes en la comunidad.
Sesión 5. El ciclo de la pobreza del embarazo adolescente	Contribuir con el proceso de deconstrucción de actitudes machistas, culturalmente avaladas.	Adolescentes asumen responsablemente su sexualidad y difunden estrategias comunicacionales en su I.E y comunidad.
Sesión 6 y 7. Construyendo nuestro proyecto de vida	Construir su proyecto de vida de acuerdo a sus intereses, rompiendo con los estereotipos de género.	Adolescentes diseñan su proyecto de vida a partir del autorreconocimiento y la identificación de sus fortalezas, las proponen en un debate institucional y crean condiciones para que sus apuestas sean escuchadas en otros niveles de decisores del Estado.

DEVOLUCIÓN DE RESULTADOS E INCIDENCIA POLÍTICA

Se llevaron a cabo 3 talleres de devolución de resultados y 2 reuniones de incidencia con actores locales y subnacionales de manera presencial:

Actividad	Institución	Resultado
Taller de devolución de resultados con adolescentes		<ul style="list-style-type: none"> • Validar y reforzar las definiciones y narrativas en relación a los temas de género. • Identificación de temas prioritarios para futuros abordajes.
Taller de devolución de resultados con padres y madres		<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de resultados de las percepciones y conocimientos de los y las adolescentes en relación al tema de empoderamiento, género y proyectos de vida. • Identificación de temas prioritarios para futuros abordajes.
Taller de devolución de resultados con tutores y director		<ul style="list-style-type: none"> • Presentación de resultados de talleres y entrevistas. • Interés en continuar con el proyecto. • Identificación de otros temas para futuros abordajes.
Reunión con funcionarios locales		<ul style="list-style-type: none"> • Interés y necesidad de replicar los talleres en 20 colegios de Tambogrande. Se sugiere incluir el componente ecológico. • Establecer sinergia con la UGEL TG y el Centro de Formación para el Desarrollo Integral de los y las Adolescentes, CEFODIA de la Municipalidad de TG, para reforzar el componente ecológico a través del Comité de Líderes.
Reunión con alcalde provincial		<ul style="list-style-type: none"> • Interés en proyectos de gestión hídrica

Se llevaron a cabo siete talleres interrelacionados como parte de una propuesta temática de formación, dirigida a 76 participantes. Paralelamente, **se realizaron 10 entrevistas individuales con adolescentes** (6 mujeres y 4 hombres de entre 14 y 15 años). Los tutores del centro educativo seleccionaron a los participantes bajo el criterio de liderazgo estudiantil.

Las entrevistas, con una duración de 30 a 45 minutos cada una, se realizaron de forma virtual mediante la plataforma Zoom, con el fin de explorar sus percepciones sobre el machismo, la masculinidad hegemónica y los roles y estereotipos de género en sus entornos escolar, familiar y comunitario. Además, se indagó sobre sus conocimientos en temas de género, ejemplos de desigualdad de género y propuestas de solución, así como sus expectativas y proyectos de vida, y las oportunidades y limitaciones para llevarlos a cabo.

El objetivo principal fue evaluar si los talleres implementados influyeron en el conocimiento y percepciones de los estudiantes respecto a estereotipos y roles de género. Para ello, **los estudiantes completaron, antes y después de la intervención, un cuestionario de 23 preguntas extraídas del “Estudio de Actitudes sobre Igualdad de Género” de ONU Mujeres** (2021), diseñado para medir estereotipos de género y normas sociales que obstaculizan la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

Para analizar cambios significativos en las respuestas de los estudiantes, se ingresaron los datos de la encuesta pre y la encuesta post intervención en el software STATA 15.0, ejecutando una prueba de rangos con signos de Wilcoxon para cada pregunta emparejada. Esta prueba permite evaluar si existen diferencias significativas en los rangos medios de las respuestas de una misma muestra en mediciones repetidas. Los resultados se consideraron significativos con valores de p menores a 0.05.

Los adolescentes identifican diversos estereotipos de género en su entorno

Los estudiantes identificaron estereotipos de género en los deportes, las carreras profesionales, la expresión de emociones, sentimientos y afectos, principalmente. Por ejemplo, una adolescente comentó: "...ellos se ponen a jugar fútbol y nosotros como chicas le decimos queremos jugar.... ¿nos pueden dejar jugar no, porque ustedes no pueden, ustedes no saben jugar,ustedes son mujeres" (E1F)

Estas desigualdades persisten hasta la adultez, donde los estudiantes perciben que su género determina las carreras profesionales que pueden escoger. La misma joven señaló: "...muchas veces existen amigas que quieren estudiar arquitectura o mecánica. Y los hombres siempre suelen decir ¿mecánica?... tú eres mujer.... mecánicas no puede ser mecánica ni estudiar arquitectura. Porque esos son para hombres o máquina pesada que también es para hombres" (E1F)

Las desigualdades de género no afectan solo a un grupo. Los jóvenes también sienten que los estereotipos limitan sus opciones de estudio. Por ejemplo, "...enfermería. Hay mujeres que les gusta esa profesión y a los hombres también pero a veces por causa de familia o por causa de...de papá, de mamá, este... impiden al hombre que estudie esa profesión o lo que le gusta. Al igual que la mujer, por ejemplo, lo que es mecánica, hay mujeres que trabajan en mecánica, sólo que por las mismas opiniones de otras personas se lo impiden a que ella llegue a ese objetivo". (E5F)

De forma similar, los estereotipos de género condicionan la manera en que tanto hombres como mujeres expresan sus emociones, sus afectos, sus sentimientos, en su vida cotidiana. Un adolescente comenta: "...los hombres también lloramos y tenemos sentimientos y...muchas veces este... la misma sociedad nos...nos implica estas reglas para que digan que los hombres son más machos, que no lloran." (E4M)

Los adolescentes identifican claramente cómo se manifiesta el machismo en su comunidad y en sus hogares

Los estereotipos observados por los jóvenes se evidencian, se reflejan fuertemente en el machismo, entendido como una actitud de orgullo masculino autoritario y restrictivo que impone límites a las mujeres y evidencia un ejercicio de poder asimétrico. Los estudiantes describen con claridad cómo el machismo se manifiesta en sus comunidades. Uno de ellos comentó: “El machismo es cuando el hombre no le permite hacer a la mujer lo que...como...no la deja salir o...trata de mantenerla en su poder por el simple hecho de que él es hombre. Y lleva a la casa lo que es el dinero y todo eso, ¿no? Maneja. Entonces él cree tener el poder sobre la mujer y poderla dominar, hacer con ella lo que se le da la gana, poderla... mandarla. Tener autoridad sobre ella”. (E6F)

En el ámbito de las aspiraciones profesionales, **el machismo impone restricciones adicionales, especialmente en las decisiones de carreras profesionales de las mujeres:** “...yo he visto mujeres que están decididas a trabajar, a seguir adelante. Pero hay un machismo en los hombres que no las deja y eso hace que las mujeres se echen atrás” (E2M)

Los estudiantes ven cómo el machismo influye en sus relaciones y en los estereotipos de géneros, además de aumentar el riesgo de violencia de género. Una joven destaca cómo los celos y el control comienzan a aparecer ya en las relaciones adolescentes: “Y en mi colegio...bueno...hay a veces que parece... entre parejas, entre relaciones, a veces mis compañeros no les gusta que su enamorada esté...esté con algún amigo... o sea como que se pone celoso. Algo así o apenas bailan algo, se dejan de hablar, y eso es algo que no...no debería pasar. (E6F)

Describen el machismo como la causa de desigualdades intrafamiliares, donde los hombres exigen a las mujeres quedarse en casa y atenderlos, como menciona otra joven: “Machismo es cuando el hombre, cuando lo cela o cuando dice que la mujer tiene que quedarse en la casa, el hombre tiene que ir a trabajar. O tal vez cuando maltratan a las mujeres porque el hombre viene de trabajar, viene cansado, y la mujer no le tiene su comida lista.... eso es machismo” (E3F)”

RESULTADOS

Los adolescentes reconocen cómo el machismo conduce a la violencia de género

Los estudiantes reconocen cómo el machismo conduce a la violencia de género, lo que representa un grave problema de dominación, poder y abuso que se expresa en múltiples formas. Un estudiante lo describe así: "...el hombre le pega a la mujer cuando se siente superior hacia ella. Entre otras cosas." E3M"

Los estudiantes también brindaron varios ejemplos de cómo el machismo se manifiesta en violencia contra las mujeres. Un patrón, un hallazgo común, es que la violencia resulta de no tener la comida lista o no cumplir con la expectativa del hombre. Una joven comentó: "En que quizás por las acciones de los hombres, por ejemplo, supongamos que en... en un hogar se ve que... porque quizás no le... al hombre no le hacen la comida que él desee. Entonces...ahí va a generar violencia. Ahí va a haber problemas...van a empezar los pleitos entre parejas y eso puede... es peligroso porque puede llevar a los golpes" (E4F).

Otra situación reconocida de violencia es cuando la mujer abandona la casa. Un estudiante mencionó: "Por machismo... cuando.... por ejemplo... la mujer le pide permiso al hombre y el hombre no le quiere dar permiso. Porque dice que sí que lo puede permitir, que se va a ir a otra parte, y no confía en la mujer. Y quizás el hombre se moleste, quizás golpee a la mujer." (E1M) Este tipo de comportamiento parece común en sus comunidades. Otro estudiante observó: "Sí se ven casos cuando golpean a las mujeres....se escuchan casos pues... de que tal persona tal... el...tal persona golpeó a su...a su esposa, a su conviviente. La golpeó por el simple hecho de que salió o... porque se vistió de esta manera" (E6F)

“el hombre le pega a la mujer cuando se siente superior hacia ella. Entre otras cosas”

Los adolescentes brindan propuestas para enfrentar la desigualdad de género, el machismo y la violencia de género en el hogar y en la comunidad

Una parte clave de este proyecto fue preguntar a los y las estudiantes sobre sus propuestas para abordar las desigualdades de género, el machismo y la violencia de género.

Muchos estudiantes enfatizaron que la igualdad de acceso a la educación y a otras oportunidades era fundamental. Una joven expresó: “[En relación a la educación] ...las mujeres también podemos hacer...podemos... realizar lo que hacen los hombres, incluso en la educación. No es que los hombres sean más inteligentes que las mujeres. Incluso está demostrado que las mujeres también podemos hacer lo mismo.” (E6F). Este mensaje fue apoyado por otro estudiante que señaló que “las mujeres también deberían tener la misma educación que los hombres” (E1M)

Sensibilizar a los padres, madres sobre la necesidad de la importancia de la equidad de género que trascienda a la educación y se convierta en oportunidades reales. Una estudiante declaró que “...todos los padres darles información, que verdaderamente se centre a que nosotros las mujeres también podemos ser alguien en la vida... que haya equidad para ambos y que a ambos les den las mismas oportunidades” (E1F).

Los estudiantes ofrecieron ideas concretas para lograr una mayor igualdad de género. Una joven sugirió implementar “una charla para poder concientizar a las mujeres o darles empoderamiento para poder que las mujeres también puedan hacer las mismas acciones que los hombres” (E3F). Otra estudiante propuso acciones en la escuela: “En mi aula...este... turnamos para así quizás poner el ejemplo y también se podría pegar afiches o ir por las aulas comentando... tratar de fomentar esa... ese tipo de acciones. Acciones buenas... que van a favorecer tanto a los hombres como a las mujeres” (E4F).

Adicionalmente, **los estudiantes sugirieron actividades en el hogar y en la comunidad para reforzar la igualdad de género.** Una estudiante dijo: “nos reuniríamos en familia y conversaríamos sobre las opiniones de las mujeres, como debemos de ser respetadas” (E5F). Otra estudiante propuso crear un grupo de liderazgo con mujeres para organizar talleres en la comunidad, creyendo que “Yo formaría un grupo de liderazgos quizás con mujeres porque las mujeres podrían dar talleres en la comunidad y quizás las mujeres de la comunidad tengan más interés se motiven” (E1M)

Los adolescentes reconocen retos y desafíos para la igualdad de género

Uno de los grandes temores común es que las adolescentes puedan quedar embarazadas y con ello limitar sus oportunidades y abandonar sus estudios

Por ejemplo, un joven resumió esta preocupación: “...muchas mujeres también se esfuerzan para seguir adelante. Pero muchas veces las mujeres no les dan el estudio porque piensan que se van a embarazar o no van a terminar su carrera. ” (E4M). Esta preocupación fue reforzada por otra estudiante al comentar: “a veces los papás piensan que las mujeres salen embarazadas y abandonan la carrera o se van con el enamorado y que no tienen el poder aprender” (E2F).

Es importante tener en consideración que las consecuencias del embarazo son múltiples. No solo podría interferir en los proyectos de vida de los y las adolescentes, sino que es un problema de salud público, por lo que se hace indispensable abordar el tema de los derechos reproductivos.

Las percepciones sobre estereotipos y roles de género de los adolescentes cambiaron luego de los talleres

Los principales hallazgos de las encuestas aplicadas antes y después de los talleres muestran que hubieron cambios en las respuestas de los estudiantes donde tenían una posición de "neutralidad" al inicio y luego cambiaron a una posición de "acuerdo" al final, con afirmaciones como:

- "Es esencial que la sociedad trate a las mujeres como iguales a los hombres"
- "Una mujer debería ser libre de negarse a tener relaciones sexuales con su marido/pareja"
- "Es importante que las mujeres tengan acceso a la planificación familiar"

Los estudiantes inicialmente mostraban un "desacuerdo" que se volvió más firme después de la intervención respecto a afirmaciones como:

- "Existen circunstancias aceptables para que alguien golpee a su cónyuge o pareja."
- "El trabajo de un hombre es ganar dinero; el trabajo de una mujer es cuidar de la casa y de la familia."
- "Es natural que los hombres ganen más que las mujeres, ya que deberían ser los principales proveedores."
- "Cuando los empleos son escasos, los hombres deberían tener más derecho al trabajo que las mujeres."
- "En una época de escasez de alimentos, se debe dar prioridad a los hombres."
- "En general, los hombres son mejores ejecutivos de negocios que las mujeres."
- Los trabajos de servicios (es decir, secretariado, administrativo, limpieza) son más adecuados para las mujeres."

CONCLUSIONES

Existe una incongruencia entre el discurso de los adolescentes y sus comportamientos en las relaciones interpersonales cotidianas, lo cual sugiere una normalización implícita de la violencia en sus diversas manifestaciones.

- Se evidencia un cuestionamiento crítico a los **estereotipos de género** basados en el deporte, en el ejercicio profesional, y en los liderazgos que pueden ocupar.
- Se evidencia un cambio significativo desde la "neutralidad" hacia el "acuerdo" en cuanto a la importancia de la **igualdad de género**, especialmente en relación con las libertades reproductivas de las mujeres. Esto es particularmente relevante, dado que los estudiantes identificaron el embarazo adolescente como un obstáculo clave para la igualdad de oportunidades entre las adolescentes.
- Los estudiantes que inicialmente mostraron desacuerdo con varias afirmaciones que normalizan las **desigualdades de género en roles y oportunidades**, manifestaron un desacuerdo aún mayor después de participar en los talleres. Estos resultados sugieren que los estudiantes están en una posición valiosa para liderar esfuerzos de igualdad de género en sus hogares y comunidades.
- Considerando el punto anterior, los y las estudiantes sensibilizadas, están en posición de replicar y liderar iniciativas similares en su escuela, con estudiantes de grados menores.
- Los y las adolescentes identificaron que las **desigualdades de género limitan las oportunidades de las mujeres**, especialmente las relacionadas al acceso a la educación superior y oportunidades laborales.

PROSPECTIVA

1

Es importante continuar fortaleciendo desde la escuela y de manera sistemática, las capacidades en temas de género, violencia y desigualdad, tanto a adolescentes como profesores, profesoras, tutores y autoridades educativas.

2

Aprovechar espacios institucionalizados como Escuela de Padres, que reúne a los padres y madres de familia, para sensibilizar y fortalecer capacidades en temas de igualdad y violencia de género.

3

Continuar trabajando con el mismo grupo de adolescentes en temas de género y VG hasta que cursen el quinto año de secundaria, para lograr impactos más robustos y eficaces

4

Generar alianzas estratégicas con actores subnacionales de la región Piura para lograr impactos más sostenibles, eficientes y de mayor alcance.

REFERENCIAS

Cabrera, R. (2014). Violence Against Women and Machismo A research study of how Machismo justifies cases of violence against women and the psychological process that influence women to remain in abusive relationships in the city of Fortaleza. SIT Study Abroad: Independent Study Collection, 2007. https://digitalcollections.sit.edu/isp_collection/2007

Flake, D.F., & Forste, R. (2006). Fighting Families: Family Characteristics Associated with Domestic Violence in Five Latin American Countries. *Journal of Family Violence*, 21, 19–29. <https://doi.org/10.1007/s10896-005-9002-2>

Fuchsel, C. L. M., Murphy, S. B., & Dufresne, R. (2012). Domestic Violence, Culture, and Relationship Dynamics Among Immigrant Mexican Women. *Affilia*, 27(3), 263–274. <https://doi.org/10.1177/0886109912452403>

Institución Educativa 14144 Santa Rosa (2023). Reporte proyecto Empoderamiento Femenino: Caminando juntos hacia la igualdad de género.

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2024). Boletín estadístico, septiembre 2024 [Diapositiva de PowerPoint].

Nieto, N. (2020). Mexican and Brazilian Machismo: Cultural Tolerance. *Journal of Comparative Studies*, 13(42), 104–126.

Sterling, S. (2018). Intimate Partner Violence in Mexico: An Analysis of the Intimate Partner Violence in Mexico: An Analysis of the Intersections Between Machismo Culture, Government Policy, and Intersections Between Machismo Culture, Government Policy, and Violence Against Women (2018). *International Studies Undergraduate Honors Theses*, 15. <https://scholarworks.seattleu.edu/intl-std-theses/15>

Tsapalas, D., Parker, M., Ferrer, L., & Bernales, M. (2021). GBV, Perspectives in Latin America and the Caribbean. *Hispanic Health Care International*, 19(1), 23–37.

Yount, K.M., Krause, K.H., & Miedema, S.S.(2017). Preventing gender-based violence victimization in adolescent girls in lower-income countries: Systematic review of reviews. *Social Science and Medicine*, 192, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.08.038>

Programa de Educación R
Fe y Alegría N° 48
Malingas - Tambogrande

PUCP

**INTE
PUCP**